

UGC Approved, Journal No. 49321
Impact Factor : 2.591

ISSN : 0976-6650

शोध दृष्टि

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 8, No. 8

August, 2017

UGC Approved Journal No. 49321

Impact Factor : 2.591

ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 8, No. 8

Year - 8

August, 2017

Editor in Chief

Prof. Abhijeet Singh

Editor

Prof. Vashistha Anoop

Department of Hindi

Banaras Hindu University

Varanasi

Dr. K.V. Ramana Murthy

Associate Professor of Commerce

and Vice Principal

Vijayanagar College of Commerce

Hyderabad

Signature

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

Varanasi

जनपद सुल्तानपुर का भूमि उपयोग नियोजन एवं जल प्रबंधन डॉ० अरूण प्रताप सिंह	138-140
वर्तमान परिदृश्य में हिंद महासागर की भू-राजनीति प्रदीप कुमार उपाध्याय	141-146
निगम एवं आगम : एक दार्शनिक विवेचन डॉ० धूमा सिंह	147-152
बौद्ध ब्रह्म विहार : एक दार्शनिक दृष्टि डॉ० सुरील कुमार	153-156
झारखंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि : एक ऐतिहासिक अध्ययन अनिता कुमारी	157-160
व्यावहारिक कला एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का व्यावहारिक कला विभाग सन्तोष कुमार	161-162
शंकरदेव उत्तर मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की अन्यतम विभूति हैं पीयूष कुमार द्विवेदी	163-164
शरीर और शरीरी का सम्बन्ध : प्रस्थानत्रयी के विशेष सन्दर्भ में डॉ. विनय कुमार वैद्य	165-169
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का समाजवैज्ञानिक विश्लेषण अर्चना	170-172
बनारस के भित्तिचित्रण परम्परा का एक संक्षिप्त विवरण मनीष कुमार गौड़	173-176
छत्तीसगढ़ में आदिवासी आंदोलन अखिलेश कुमार सिंह एवं डॉ० घनश्याम दुबे	177-180
पंचायत में महिला आरक्षण की प्रासंगिकता डॉ० गुलाब चन्द यादव	181-183
संचार माध्यमों का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य मुक्तिनाथ चौबे	184-186
भारत और साम्प्रदायिकता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन डॉ० सीमा पाण्डेय	187-191
घरेलू हिंसा समाजशास्त्रीय विश्लेषण राम ध्रुव यादव	192-194
विवाहित एवं अविवाहित छात्राध्यापकों में अन्तर्निहित मूल्यों का अध्ययन नन्दलाल यादव एवं डॉ० नन्दलाल मिश्रा	195-199
कामकाजी महिला : पारिवारिक तनाव का समाजवैज्ञानिक अध्ययन सुरेखा यादव	200-202
लोहिया और लोहिया के लोग डॉ० मृत्युंजय राय	203-204
बौद्ध धर्म संस्कृति और राहुल सांकृत्यायन का साहित्य डॉ० नूरुद्दीन मुहम्मद परवेज़	205-208

है कि जितने मन्दिर इस समय तोड़े गए उतने ओर कभी नहीं; पुनः यह भी सत्य है कि उत्तर भारत के अधिकांश, श्रेष्ठ मन्दिर बने भी इसी समय। तात्पर्य यह कि मन्दिरों को तोड़ने के बावजूद इस्लाम ने न तो मन्दिरों के निर्माण क्रम को तोड़ा और न मन्दिरों पर श्रद्धा रखाने वाली जनता की मनोवृत्ति को। तत्कालीन भारत की विकेन्द्रित राजनैतिक शक्ति की तरह ही धर्म और संस्कृति भी ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में मन्दिरों के रूप में विकेन्द्रित थी- विकेन्द्रित होकर भी विचित्र रूप में केन्द्रित थी। मन्दिर वैयक्तिकता और सामूहिकता के अपूर्व समन्वय संगठन के स्थल थे। उनमें रहता कोई नहीं था, पूजा अर्चना भी वैयक्तिक थी पर उत्साह, व्रत एवं श्रद्धा आदि सामूहिक थी। यही कारण है कि इस्लाम आक्रमण से सामूहिक निवास-पूजा प्रार्थना वाले बौद्ध विहारों के नष्ट होते ही बौद्ध धर्म प्रायः समाप्त हो जाता है, किन्तु मन्दिरों के तोड़ने जाने पर भी वैष्णव आन्दोलन का विभिन्न रूपों में समन्वय-संगठन हो चलता है। यह भिन्न बात है कि इस्लाम उस समन्वय में सहायक से अधिक बाधक बना क्योंकि विवशता दश निम्नवर्गीय समाज को इस्लाम में दीक्षित होना पड़ा। पद-अर्थलोलुप कतिपय कुलीन परिवारों ने भी इस्लाम को स्वीकार्य किया।

उत्तर मध्यकालीन भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आध्यात्मिक आन्दोलन नहीं था। वह देश के ऐतिहिक उत्थान की नव्य विधान भी था। इस्लामी आक्रमण से उत्पन्न विघटनशील स्थिति में संरक्षण की विन्या आवश्यक और गम्भीर हो गयी। विकेन्द्रित राजनैतिक शक्ति के उस युग में सम्पूर्ण समाज तंत्र का मरुतपन था, धर्म-अध्यात्म और भक्ति आधार जिसका एवं नवीन रूप से संगठन-समन्वय और संवर्धन करना अनिवार्य हो गया। अतः धार्मिक उत्साह वक्तव्य बना, उसका नवीन व्याकरण व्याकृत हुआ। भक्ति आन्दोलन के रूप में जागरण महत्वपूर्ण हो गया। संरक्षणशीलता यदि एक ओर संकीर्ण बनो-विभिन्न सम्प्रदाय और पन्थ विकसे-पनपे तो दूसरी ओर शक्ति संचय के निमित्त विस्तार भी आवश्यक हुआ। तभी अपढ़, अकुलीन, अन्धे उपेक्षित और निस्सहाय भी इस समय पूज्य बने। ध्यान रहे कि टूटकर कायस्थ शंकरदेव, अपढ़ जुलाहे कबीर, व्यापारी माधव देव, अन्धे सूरदास, निस्सहाय तिरस्कार तुलसी किसी सिद्धि, चमत्कार या प्रभुता के कारण स्मरणीय नहीं बने। ईश्वर सेवा, ईश्वर कृपा और ईश्वर प्रेम के गीत गाकर ही ये सभी सामान्य जनता के लिए स्मरणीय, श्रद्धेय और अवतार तक बन सके थे। तत्कालिक आवश्यकता-शूरत्व की प्राप्ति- जननी ऐसा बेटा जानिए, के सूर के भक्त कहाय, का इन सबने प्रतिनिधित्व (शंकरदेव, कबीर, इत्यादि ने नेतृत्व भी) किया था। उस समय भक्ति भी शूरता के समकक्ष ही स्वीकार की गयी थी। अस्तु, कवि शंकरदेव निखालिस भक्त ही नहीं, सूर भी थे।

भक्तिमार्ग अपनी प्राचीनता का दावा पुष्ट आधारों पर उस समय से करता है जब ईसाई और इस्लाम अपनी शैशवावस्था में शायद पालनों में ही क्रीड़ा कर रहे थे। कृष्ण का काव्यात्मक विन्यास तो बहुत पहले से मिलता है, इधर इस्वी सन से कम से कम दो शताब्दी पूर्व में कृष्णोपासना के प्रचलन एवं उनके मन्दिरों के वर्तमान होने के प्रमाण भी उपलब्ध हुए हैं। पुनः इन प्रमाणों का भारतीय सीमा के बाहर मिलना ऐसा अनुमित करने के लिए बाध्य करता है कि मूल भारतीय प्रदेश में कृष्णोपासना और भी प्राचीन समय से ही चल रही होगी, जहाँ से वह अन्य देशों में स्थापित भारतीय उपनिवेशों तक पहुँची होगी। लेकिन इन सारी बातों का अब मात्र ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। उत्तर मध्यकाल में कृष्णभक्ति को नवीन स्फूर्ति से मण्डित करने का श्रेय मिलेगा। श्रीमन्त शंकरदेव (1449-1468), आचार्य बल्लभ (1473-1530) और चैतन्य (1485-1534) को। विद्यापति के गीत कृष्ण सम्बन्धी हैं, कृष्ण भक्ति के नहीं। ऐसी स्थिति में, कहना नहीं होगा कि, ऐतिहासिक दृष्टि से कृष्णभक्ति को काव्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से वक्तव्य बनाने की प्रथम गौरवास्पद अभिधा है शंकरदेव। सूरदास (1478-1583 ई०) और चैतन्य (1485-1534 ई०) उनके परचात कवि-प्रवक्ता हैं। शंकरदेव और उनके समान ही अन्य संत भक्त कवियों का महत्व परम्परा के संरक्षण में नहीं, नवीन विन्यास में उनकी सामर्थ्य प्रकट हुई और यह बात है कि सामाजिक संस्कार और साम्प्रदायिकता के अधिक हुआ है। इसके विपरीत शंकरदेव का वक्तव्य तत्कालीन असम समाज की अंतरंग चेतना का कुशल शिल्पी बना, दर्पण मात्र नहीं।

संदर्भ :

1. तिवारी, उदय नारायण : शंकर दिग्विजय (प्रस्तावना भाग), पृ० 68-92
2. डॉ० नेओग : शंकरदेव एण्ड हिज टाइम्स, पृ० 1
3. अवस्थी, डॉ० देवी शंकर : अठारहवीं शताब्दी के ब्रजभाषा काव्य में प्रेम भक्ति, पृ० 19
4. पाण्डेय, डॉ० रामखेलायन : हिन्दी साहित्य का नया इतिहास, पृ० 82
5. वर्मा, डॉ० धीरेन्द्र (सम्पादक) : हिन्दी साहित्य द्वितीय खण्ड, पृ० 462 पर उद्धृत
6. प्रसाद, आचार्य ललिता : कृष्णभक्ति परंपरा और मीरा (मीरा स्मृति ग्रन्थ), शुक्ल, पृ० 184